

Plumofagia nell'allevamento della Specie *Serinus canaria*

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.14610398>

testo di PASQUALE LEONE, foto AUTORI VARI

Abstract

L'argomento della plumofagia inerente la specie *Serinus canaria* non trova al momento riscontri nell'ambito della letteratura scientifica.

La natura degli allevamenti della specie, di esclusivo interesse amatoriale e/o sportivo, porta come conseguenza il fatto di non porre le dovute attenzioni sulle peculiarità dell'allevamento, come succede invece per gli animali da reddito.

Questo scritto, pertanto, si pone l'obiettivo di creare una base sulla quale effettuare ulteriori approfondimenti a riguardo.

La poliedricità dell'assunto non permette al momento di valutare appieno tutte le singole ipotesi che sono causa del disturbo preso in esame.

Pertanto, gli aspetti patologici e quelli relativi alla genetica verranno soltanto menzionati, in quanto necessitano di evidenze e competenze non previste nell'ambito di questo studio. Del resto, va specificato che anche alcuni aspetti oggetto della disamina, considerata la carenza di evidenze scientifiche in materia, saranno supportati da studi comparati con specie affini.

Key words

Serinus canaria; ornitologia; etologia; plumofagia.

La piuma è la maggiore peculiarità di qualsiasi uccello. In particolare, per gli uccelli di affezione, un comportamento come quello della pica andrebbe preso in maggiore considerazione, fonte: [PowerTemplate.com](https://www.powertemplate.com)

Introduzione

In gergo, gli ornicoltori la chiamano "pica" anche se il termine più appropriato da usare è "plumofagia".

In gergo, gli ornicoltori la chiamano "pica" anche se il termine più appropriato da usare è "plumofagia"

Il picacismo, altresì noto come allotriofagia o pica, nella scienza della nutrizione umana è considerato un disturbo del comportamento alimentare.

Questo disturbo è caratterizzato dall'ingestione di sostanze non nutritive ed è riconosciuto come tale quando si manifesta per un periodo di tempo uguale o superiore ad un mese.

Nel caso degli uccelli da gabbia e da voliera, le cause che provocano questo disturbo sono provocate da differenti motivi.

In evidenza, i punti in cui i soggetti più deboli vengono attaccati quando si verificano casi di plumofagia

Probabilmente l'unica correlazione che esiste tra il disturbo della pica diagnosticato negli esseri umani e quello individuato negli uccelli è inerente esclusivamente al termine col quale è stato identificato siffatto disturbo, ovvero il nome col quale è conosciuta la gazza, un uccello che ha l'abitudine di beccare degli oggetti non alimentari.

Definizione delle turbe comportamentali

Beccare è da considerarsi un comportamento naturale quando il fine è la ricerca di cibo o l'osservazione (in alcuni casi l'esplorazione) ambientale. Quando però un canarino inizia a beccare un conspecifico, è importante stabilire quali siano le motivazioni. Riuscire a capire la causa di questo comportamento è alquanto complesso, poiché le ragioni possono essere molteplici.

Va altresì posto in evidenza che, in queste circostanze, l'anamnesi fatta dallo stesso allevatore, riveste un'importanza fondamentale per la susseguente diagnosi veterinaria poiché,

non necessariamente, le cause devono essere imputate ad una patologia intrinseca. Generalmente si ha la tendenza ad associare tali comportamenti a carenze alimentari, ma le motivazioni che sono alla base dell'anomalia comportamentale possono anche essere ricercate altrove.

Pertanto, nel caso in cui si manifestino in allevamento episodi di plumofagia, la raccolta di tutte le informazioni, le osservazioni o le eventuali note di allevamento sono fondamentali successivamente al medico veterinario per identificare una possibile patologia all'origine. Eliminare quindi tutte le ipotesi meno probabili, di fronte a situazioni in cui, nella quasi totalità, non si abbiano appositi esami diagnostici, è un compito del quale l'allevatore dovrebbe deontologicamente gravarsi.

Nel settore avicolo, la plumofagia viene suddivisa in due tipologie: dolce e grave.

Nella prima ipotesi, plumofagia dolce, può essere a bassa o a alta frequenza ed è mirata alle penne della coda. La plumofagia grave è quella

che, persistendo, cresce esponenzialmente fino ad arrivare a provocare ferite all'epidermide.

Per queste ragioni, è importante bloccare tale comportamento fin da quando viene osservato per la prima volta e separare i soggetti attaccati. La plumofagia, pur essendo una turba del comportamento, non va classificata nei cosiddetti *Abnormal Repetitive Behaviour*. Gli ARB si manifestano in due forme: quelli il cui scopo sembra essere il raggiungimento compulsivo di un obiettivo inappropriato e quelli la cui esecuzione è legata a una funzione motoria inappropriata. Dunque, entrambi i casi non rientrano in quello specifico della plumofagia.

Motivazioni della fenomenologia comportamentale

Tra i principali fattori eziologici e motivazionali che potrebbero essere scatenanti o causa originaria di questo comportamento si osservano:

- Densità e sovraffollamento

Lo spazio territoriale nella specie *Serinus canaria* riveste particolare importanza, in special modo nelle fasi in cui i soggetti sono mantenuti in colonia e non in gabbie individuali o in coppia. La detenzione in spazi eccessivamente limitati, la carenza di mangiatoie, abbeveratoi, posatoi e, nel caso di nidi, una quantità non proporzionale al numero di soggetti, va adeguatamente valutata al fine di ridurre i motivi di attrito tra i singoli canarini.

- Emulazione

Può succedere che all'inizio la plumofagia possa essere praticata da un unico soggetto dominante o particolarmente vivace. A seguire, per emulazione, tale comportamento può dilagare nella voliera, causando le relative conseguenze dannose.

- Ordine di beccata

L'espressione "ordine di beccata" deriva dal fatto che in un gruppo o colonia di canarini esiste una gerarchia ben definita. I soggetti conviventi la conoscono bene e sanno esattamente chi comanda; da qui nasce l'etimologia del termine.

Un comportamento comune in una voliera è l'aggressione o l'attacco ai nuovi soggetti da parte di quelli più anziani, anche se più grandi di pochi mesi o se presenti da maggior tempo nello spazio condiviso.

Questo poiché, in caso di nuove introduzioni nella voliera, è necessario che venga ristabilita la gerarchia tra i volatili che, come sopra menzionato, per indole sono molto territoriali. Emulazione e ordine di beccata sono fenomeni di interazione sociale. In genere riguardano un numero limitato di soggetti (due o tre) che attuano tale comportamento. Soltanto successivamente la trasmissione si estende all'intera colonia.

• Fattori ambientali

È stato riscontrato che, ad una temperatura ambientale più elevata, la specie in questione è soggetta ad alterazioni comportamentali. Tali effetti possono portare a disfunzioni fisiologiche causate da un eccessivo sollecitamento del sistema nervoso. Questo porta ad una conseguente variazione del grado di tolleranza esistente tra i soggetti presenti nella colonia. Altro fattore da tenere in dovuta considerazione è la luminosità ambientale. L'esposizione dei soggetti ad un intenso grado di luce è uno dei motivi che possono causare questa anomalia comportamentale.

• Carenze nutrizionali

L'alimentazione è spesso il motivo principale della plumofagia poiché di fronte alla carenza di specifici nutrienti i canarini sono costretti a ricercarli nelle piume. Un regime alimentare sbilanciato porta sovente i soggetti alla ricerca delle proteine contenute nella piuma.

Carenze di aminoacidi quali la metionina, la lisina, la cistina o l'arginina, che tra le altre cose svolgono una funzione chelante, sono la causa primaria dell'apparire del disturbo. Strettamente correlata a questi elementi è la carenza di vitamine, minerali e oligoelementi che permettono la sintesi degli aminoacidi succinici e che coadiuvano il piumaggio ad acquisire la corretta resistenza ed elasticità tipica dei soggetti in salute.

Gli ARB si manifestano in due forme: quelli il cui scopo sembra essere il raggiungimento compulsivo di un obiettivo inappropriato e quelli la cui esecuzione è legata a una funzione motoria inappropriata

• Genetica

Da studi comparati su altre specie si evincono fattori genetici quali cause della plumofagia.

I primi risultati mostrano che la plumofagia è una caratteristica di tipo poligenico, influenzata cioè da più geni, ognuno dei quali apporta tanti piccoli effetti.

A seconda dei modelli statistici utilizzati, è risultato che l'ereditabilità può variare tra lo 0,11 e lo 0,20 in percentuale.

Non è tuttavia parte di questo studio approfondire questo aspetto.

• Malattia

Non solo le carenze nutrizionali provocate da errati regimi alimentari, ma anche il mancato assorbimento degli

stessi nutrienti per motivi patologici è causa del conseguente disturbo. Anche questo aspetto non rientra però negli obiettivi di questo studio.

• Cannibalismo

È errato considerare a priori la plumofagia quale forma di cannibalismo. Il cannibalismo è da considerarsi tale soltanto quando l'atto di beccare inizia ad intaccare la parte dei tessuti cutanei.

Pertanto, anche se la plumofagia è legata ad un primo stadio di cannibalismo, in virtù delle molteplici cause da cui può scaturire, non necessariamente vi va associata.

• Autodeplumazione

L'atto di un soggetto che becca le proprie piume viene identificato talvolta come l'inizio della plumofagia. Sebbene questo possa essere un segnale d'allarme, va considerato che alcuni canarini possono dedicarsi a un eccessivo *preening*. Nella maggior parte dei casi, si tratta di casi di *overpreening* ossia di un eccessivo tempo dedicato alla pulizia del piumaggio, con ragioni correlate per lo più a parassiti. Le restanti ipotesi rientrano nel patologico, ma non sono inerenti la plumofagia.

• Stress

Lo stress è un elemento scatenante la plumofagia.

Un esempio di *feather picking* della zona cloacale, dove si riscontra un'ampia area rimasta deplumata

Diversi punti presi finora in esame sono da considerarsi motivo stressogeno per i canarini.

Discussione

Le cause scatenanti la plumofagia possono essere numerose e di diversa natura. Legate a motivi di salute, a questioni di genetica, a problemi ambientali o provocate da errori durante la gestione dell'allevamento.

Nella raccolta dei dati anamnestici è importante riuscire a stabilire il grado di aggressività della beccata.

La beccata leggera è la conseguenza di un normale comportamento d'interazione tra soggetti conspecifici o con lo stesso ambiente. Questo genere di beccata non deve essere contemplata come turba comportamentale e ricollegata alla plumofagia.

Diverso invece è il caso della beccata grave (altresi conosciuta come *feather picking*), che è comportamento tipico della plumofagia.

In questa seconda ipotesi, i soggetti più deboli vengono attaccati sulle remiganti, sulla nuca, sul dorso e nella zona cloacale.

Nei casi più gravi, si arriva a beccare a sangue le cloache e l'attacco si può protrarre fino alle zampe, giungendo a provocare anche la perdita di qualche dito.

La plumofagia è di per sé un fattore di rischio per il benessere dei soggetti nell'aviaro.

Il beccarsi nocivo può dunque arrivare a portare lesioni ed è quindi necessario evitare degenerazioni di tali comportamenti, apportando dovute misure correttive tempestivamente. La beccata (anche quando si è di fronte a dei casi di plumofagia), considerata nel contesto dell'attitudine sociale, va individuata sia nella capacità del canarino nell'evitare di essere beccato (effetto vittima o effetto genetico indiretto) che in quello di beccare gli altri soggetti (effetto attore o effetto genetico diretto).

La plumofagia genera un aumento del consumo di cibo da parte dei soggetti deplumati, i quali provano in tal modo a stabilizzare il proprio metabolismo a seguito della dispersione

Nei casi più gravi,
si arriva a beccare
a sangue le cloache
e l'attacco si può
protrarre fino alle
zampe, giungendo
a provocare anche
la perdita
di qualche dito

del calore corporeo causato dall'assenza di piumaggio in alcune parti del corpo.

Alcuni test mirati a fornire arricchimenti alimentari hanno avuto come risultato la riduzione dell'anomalia comportamentale, ovviamente nei casi in cui le cause erano dovute a carenze nutrizionali.

Recenti studi hanno approfondito il fatto che il comportamento avvalendosi di tecnologie sensoriali. Si è quindi ricorso a dei sensori applicati ad alcuni soggetti per raccogliere informazioni sulle attività comportamentali collettive e sulle reazioni individuali.

L'identificazione tramite radiofrequenza dei soggetti, il monitoraggio dei movimenti e la creazione di modelli comportamentali potrebbe essere il futuro per capire meglio la plumofagia.

Conclusioni

Nei casi in cui si verificano episodi di plumofagia negli allevamenti sportivi/amatoriali della specie, riveste un ruolo cruciale identificarne la causa. Non necessariamente le cause sono da attribuire a disfunzioni patologiche o a carenze nutrizionali.

Le azioni correttive vanno attivate il prima possibile.

La maggior parte degli studi comparati riportati nel presente scritto fanno riferimento ai lavori di Huber-Eicher e Weschler del 1997, i quali riconoscono come causa primaria della plumofagia l'incapacità dei soggetti di svolgere un comportamento naturale. Dal punto di vista etologico, il

fatto che nella specie *Serinus canaria*, apportate le dovute azioni correttive, tale anomalia comportamentale scompaia può considerarsi una ulteriore dimostrazione che la specie in questione sia diventata nel corso dei secoli completamente domestica.

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES

- Huber-Eicher, B., & Wechsler, B. (1997). Feather pecking in domestic chicks: its relation to dustbathing and foraging. *Animal Behaviour*, 54 (4), 757–768. <https://doi.org/10.1006/anbe.1996.0506>
- Van Zeeland, Y. R. A., Spruit, B. M., Rodenburg, T. B., Riedstra, B., van Hierden, Y. M., Buitenhuis, B., Korte, S. M., & Lumeij, J. T. (2009). Feather damaging behaviour in parrots: A review with consideration of comparative aspects. *Applied Animal Behaviour Science*, 121 (2), 75–95. <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2009.09.006>
- Mason, G. J. (2010). Species differences in responses to captivity: stress, welfare and the comparative method. *Trends in Ecology & Evolution*, 25(12), 713–721. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.08.011>
- Rose, P. E., Nash, S. M., & Riley, L. M. (2017). To pace or not to pace? A review of what abnormal repetitive behavior tells us about zoo animal management. *Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research: Official Journal of: Australian Veterinary Behaviour Interest Group, International Working Dog Breeding Association*, 20, 11–21. <https://doi.org/10.1016/j.jveb.2017.02.007>
- *Using sensor technology against feather pecking in laying hens.* (2019, July 17). Zootechnica International. <https://zootechnicainternational.com/featured/using-sensor-technology-feather-pecking-laying-hens/>
- Ghelfi, E. (2019, October 5). *Plumofagia o pica delle piume: perché le galline si strappano le penne?* Animali da compagnia - Il portale per i proprietari di pet. <https://www.animalidacompagnia.it/plumofagia-o-pica-delle-piume-perche-le-galline-si-strappano-le-penne/>
- Zootechnica. (2021, October 13). *Il benessere animale negli allevamenti di ovaiole – Seconda parte.* Zootechnica; Zootechnica International. <https://zootechnica.it/2021/10/13/il-benessere-animale-negli-allevamenti-di-ovaiole-seconda-parte/>
- *Limitare la necessità di taglio del becco.* (n.d.). Compassionsettorealimentare.it Retrieved January 14, 2025, from <https://www.compassionsettorealimentare.it/risorse/galline-ovaiole/limitare-la-necessita-di-taglio-del-becco/>
- Galline ovaiole in un sistema cage-free, D.S.C. e. S.Q.D.U. (n.d.). *Effetto dell'arricchimento alimentare con zucca.* Unipd.it. Retrieved January 13, 2025, from https://thesis.unipd.it/retrieve/85eb4001-f19e-48ff-b6b8-0c313cb3bd/Zeccagno_Silvia.pdf